

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хо‘janazarov Azizjon Anvarovich ADLIYA ORGANLARINING NORMA IJODKORLIGI SOHASIGA IXTISOSLASHUVI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	14
3. Чориева Хуршидабону Хуррам қизи ВАСИЙЛИК ВА ҲОМИЙЛИК МУНОСАБАТЛАРИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ЮЗАСИДАН АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	30
4. Мусаев Эльбек Таюфович ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ (АРЕНДЫ).....	37
5. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШУВ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА УНИНГ МИЛЛИЙ ХУҚУҚИЙ ТИЗИМДА ТУТГАН ЎРНИ.....	45
6. Холиков Фарход Уктамович МАЪМУРИЙ ПРЕЮДИЦИЯЛИ ЖИНОЯТЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДА ЖИНОЯТ ХУҚУҚИ АЙРИМ ИНСТИТУТЛАРИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ.....	69
7. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли ПОРАХЎРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	77
8. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШ ҚИЛМИШНИНГ ЖИНОЙЛИГИНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТ СИФАТИДА.....	84
9. Tairova Gulmira Murodjonovna JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI.....	92
10. Utebaev Salamat Maqsetbay uli, Toqsanbaeva Ayjamal Mangitbay qizi KONTRABANDA JINOYATI PREDMETLARINI BOJXONA NAZORATIDAN O‘TKAZISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	99
11. Gafurova Sevara Alisherovna RAQAMLI DAVRDA DIPLOMATIYA VA DIPLOMATIK HUQUQ.....	106
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИККА ОИД ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	113

Tairova Gulmira Murodjonovna,
 Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi katta o‘qituvchisi,
 Adliya kichik maslahatchisi,
 ORCID: 0009-0006-9741-5190
 E-mail: gulmiramurodiy@mail.ru

JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING MAZMUNI

For citation: Tairova Gulmira Murodjonovna. CONTENT OF THE ACTIVITY ON COMBATING CRIME. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 11, pp. 92-98

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10072037>

ANNOTATSIYA

Maqolada “jinoatchilikka qarshi kurashish” faoliyatining mazmunini ochib beruvchi asosiy komponentlar - jinoatchilikka qarshi kurashish faoliyatning maqsadi va strategiyalari, yo‘nalishlari, prinsiplari va samaradorligini ta'minlovchi omillar aks etgan. Jinoatchilikka qarshi kurashish faoliyati - jinoatchilikka qarshi kurashishni tashkil etish, jinoatchilikni oldini olish hamda huquqni muhofaza qilish faoliyatiga oid murakkab jarayonlarni qamrab oladigan tizimli faoliyat ekanligiga urg‘u berilgan. Shuningdek, “huquqni muhofaza qilish faoliyati” hamda “huquqni himoya qilish faoliyati” tushunchalarining farqli jihatlarini bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: jinoatchilikka qarshi kurashish faoliyati, faoliyat mazmuni, faoliyat maqsadi, faoliyat yo‘nalishlari, jinoatchilikka qarshi kurashish faoliyatini tashkil etish, jinoatchilikni oldini olish, huquqni muhofaza qilish faoliyati.

Тайрова Гулмира Муроджоновна,
 Старший преподаватель Правоохранительной академии,
 Младший советник юстиции,
 ORCID: 0009-0006-9741-5190
 E-mail: gulmiramurodiy@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

АННОТАЦИЯ

В статье отражены основные компоненты, раскрывающие содержание деятельности по "борьбе с преступностью" - цель и стратегии, направления, принципы и факторы, обеспечивающие эффективность деятельности по борьбе с преступностью. Было подчеркнуто, что деятельность по борьбе с преступностью - это систематическая деятельность, охватывающая сложные процессы, как организация деятельности по борьбе с преступностью, предупреждение преступности и правоохранительная деятельность. Также изложены отличия понятий правоохранительная деятельность и правозащитная деятельность.

Ключевые слова: деятельность по борьбе с преступностью, содержание деятельности, цель деятельности, направления деятельности, организация деятельности по борьбе с преступностью, предупреждение преступности, правоохранительная деятельность.

Tairova Gulmira Murodjonovna,

Senior Lecturer of Law Enforcement Academy,

Justice junior counsel,

ORCID: 0009-0006-9741-5190

E-mail: gulmiramurodiy@mail.ru

CONTENT OF THE ACTIVITY ON COMBATING CRIME

ANNOTATION

The article reflects the main components that reveal the content of the "fight against crime" activity - the purpose and strategies, directions, principles and factors that ensure the effectiveness of crime fighting activities. It was emphasized that crime-fighting activities are systematic activities covering complex processes such as the organization of crime-fighting activities, crime prevention and law enforcement. The differences between the concepts of law enforcement and human rights activities are also outlined.

Keywords: activities to combat crime, the content of activities, the purpose of activities, areas of activity, organization of activities to combat crime, crime prevention, law enforcement.

Jinoyatchilikning salbiy-ommaviy-ijtimoiy hodisa ekanligi unga qarshi davlat va jamiyat tomonidan kurashish zaruratini keltirib chiqaradi.

Biroq ta'kidlash lozimki, davlat yoki jamiyat tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlarining mazmuni insoniyat tarixining turli zamon va turli makonlarida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan.

Nazarimizda, muayyan davlatdagi jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining mazmun-mohiyatini yanada chuqurroq anglash uchun – mazkur faoliyat yo'nalishlari, maqsadi va strategiyalari, prinsiplari va samaradorligini ta'minlovchi omillar bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqish lozim bo'ladi.

“Strategiya” (lot.) termini lug'aviy jihatdan “jang olib borish san'ati” ma'nosini anglichsada, mazmunan u boshqaruv (menedjment)da “maqsadga erishish usuli” sifatida keng qo'llanilib kelinayotgan iboradir.

Boshqacha qilib aytganda, strategiya – bu kelajakda muayyan natijaga erishish uchun oldindan qabul qilingan rejaviy qaror bo'lib, u har qanday faoliyat uchun zarur hisoblanadi [1].

Jinoyatchilikka qarshi kurashish strategiyasi - jinoyatchilikka qarshi “jangda g'olib bo'lish”ni ta'minlovchi va jinoyatchilikka qarshi asosiy “zarba”lar yo'nalishini belgilab beruvchi strategik rejadir.

U davlatning vakolatli organlari (huquqni muhofaza qilish organlari) tomonidan vaziyatni kriminologik tahlil qilish va prognozlash asosida ishlab chiqiladi hamda jinoyatchilikka qarshi kurashda davlatning yetakchilik rolini yanada ochib beradi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashuvchining moxirligi jinoyatchilikni bartaraf etishga doir haqqoniy g'oyalarni hayotga to'g'ri tadbir eta olish hamda aniq ko'zlangan maqsadlarga erisha olishida namoyon bo'ladi.

Ingliz olimi D.Blek jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati o'zining bosh maqsadiga ko'ra quyidagi ko'rinishlarga ega ekanligini e'tirof etadi:

- 1) jazolash maqsadini ko'zlovchi faoliyat;
- 2) da'volash maqsadini ko'zlovchi faoliyat;
- 3) tarbiyalash maqsadini ko'zlovchi faoliyat;
- 4) kompensatsiyalash maqsadini ko'zlovchi faoliyat;
- 5) yarashtirish maqsadini ko'zlovchi faoliyat [2, 67-b.].

Fikrimizcha mazkur ro'yxatni ijtimoiy ob'ektlarni jinoyiy tajovuzlardan qo'riqlash va jinoyatchilikni oldini olish kabi maqsadlar bilan to'ldirish o'rinli bo'ladi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati uchun mazkur strategiyalardan birini tanlashda albatta hududda shakllangan jinoyatchilik xususiyatlarini hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish, xususan huquqni muhofaza qilish tizimining resurs va imkoniyatlarini inobatga olish, shuningdek, tanlangan strategiyani kriminologik-ilmiy jihatdan asoslantirilgan bo'lishini ta'minlash zarur hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati bilan bevosita bog'liq amaldagi qonunchiligini tahlil qiladigan bo'lsak, mamlakatimizda jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati o'z maqsadiga ko'ra aynan ijtimoiy ob'ektlarni jinoyiy tajovuzlardan qo'riqlash va jinoyatchilikni oldini olish kabilarga yo'naltirilganligi ma'lum bo'ladi [3].

Jinoyatchilikka qarshi kurashish – murakkab tizimli faoliyat bo'lib, u quyidagi uchta asosiy yo'nalishlariga ega:

- jinoyatchilikka qarshi kurashni tashkil etish faoliyati;
- jinoyatchilikni oldini olish faoliyati;
- huquqni muhofaza qilish faoliyati.

Ilmiy adabiyotlarda jinoyatchilikka qarshi kurashish iborasi 20-asrning oxirlaridan keng qo'llanila boshlaganligi, unga qadar XX asr davomida qator kriminolog olimlar ishida asosan “jinoyatchilikka qarshi siyosat” iborasidan foydalanilganligi ma'lum bo'ladi.

Nazarimizda “jinoyatchilikka qarshi siyosat” jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatining faqatgina tashkiliy-boshqaruv bilan bog'liq masalalarinigina hal etib, jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatining barcha yo'nalishlarini o'zida jamlamaydi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashishni tashkil etish faoliyatining o'zi quyidagi ish jarayonlarini o'z ichiga oladi:

- a) jinoyatlarni qayd etish, jinoyatchilik va uning sabablarini o'rganish, jinoyatchilikka qarshi kurash natijalarini baholashga yo'naltirilgan - axborot-tahliliy ish;
- b) jinoyatchilikning kelajakdagi holatini hamda muayyan boshqaruv qarorlarining kriminologik ahamiyati va oqibatlarini baholashda ifodalangan - kriminologik prognozlash ishi;
- v) umumiy jinoyatchilik va uning alohida turlariga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlari va ustuvor vazifalarni belgilab olish, zaruriy resurslar (kadrlar, moliyaviy, moddiy-texnik va b.) ta'minoti bilan bog'liq masalalarni hal etishda ifodalangan - jinoyatchilikka qarshi kurash strategiyasini ishlab chiqish;
- g) jinoyatchilikka qarshi kurashishning uzoq, o'rta va yaqin muddatli harakatlar dasturlarini shakllantirishda ifodalangan – jinoyatchilikka qarshi kurashga doir chora-tadbirlar dasturlarini tuzish;
- d) zaruratga ko'ra jinoyatchilikka qarshi kurashishga doir qonunchilikni takomillashtirish choralarini ko'rish;
- e) jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati bilan bog'liq ilmiy tadqiqot ishlarini tashkillashtirish va kriminologik tadqiqot natijalarini tadbiq etish;
- yo) jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati uchun malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash;
- j) aholining, shu jumladan, davlat xizmatchilari, siyosatchilar, jurnalistlarning huquqiy savodxonligini oshirish [4, 7-b.].

Jinoyatchilikka qarshi kurashishni tashkillashtirish ishlari mazkur faoliyatni muvofiqlashtirishga mas'ul bo'lgan davlat organi (bizning respublikamizda prokuratura organi) hamda vakolatli davlat organlarining tashkiliy-boshqaruv tuzilmalari tomonidan amalga oshiriladi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimining alohida katta yo'nalishi bo'lgan jinoyatchilikni oldini olish faoliyati ham mazmunan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Jinoyatchilikni oldini olish – bu jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatining barcha bosqichlarida amalga oshiriladigan, ayni vaqtda va kelgusida jinoyat(lar) va u(lar)ning zararli oqibatlariga yo'l qo'ymaslik maqsadini ko'zlaydigan, jinoyatchilik profilaktikasi (jinoyatlarni erta oldini olish), alohida jinoyat va uning oqibatlarini oldini olish hamda jinoyat sodir etgan shaxs tomonidan takroran jinoyat sodir etilishini oldini olish kabi jarayonlarda aks etadigan davlat va

jamiyatning barcha a'zolari, zaruriy kuch va vositalari safarbar etiladigan ijtimoiy-kriminologik va maxsus-kriminologik choralarni o'z ichiga olgan ijtimoiy-huquqiy faoliyatdir.

Ushbu ta'rif asnosida "jinoyatchilikni oldini olish" kategoriyasining quyidagi asosiy belgilarini keltirib o'tish mumkin:

- jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatining barcha bosqichlarida amalga oshiriladi;
- ayni vaqtda va kelgusida jinoyat(lar) va u(lar)ning zararli oqibatlariga yo'l qo'ymaslik maqsadini ko'zlaydi;
- jinoyatchilik profilaktikasi (jinoyatlarni erta oldini olish), alohida jinoyat va uning oqibatlarini oldini olish hamda jinoyat sodir etgan shaxs tomonidan takroran jinoyat sodir etilishini oldini olish kabi jarayonlarda aks etadi;
- ijtimoiy-iqtisodiy, maxsus-kriminologik va jinoiy-huquqiy choralarni o'z ichiga oladi;
- davlat va jamiyatning barcha a'zolari tomonidan zaruriy kuch va vositalari safarbar etgan holda olib boriladigan umumijtimoiy faoliyat hisoblanadi.

Mashhur kriminolog Ch.Bekaria o'zining "Jinoyat va jazolar haqida"gi kitobida "jinoyat uchun jazolashdan ko'ra, jinoyatlarni oldini olish yaxshiroqdir" deya bejiz ta'kidlamaydi. Zero, jinoyat uchun jazolash ham kelgusida boshqa jinoyatlarni oldini olishga xizmat qilsada, jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining diqqat markazini aynan jazolash emas, balki jinoyatlarni oldini olish kabi ustuvor maqsad egallaydi.

Jinoyatlarni oldini olishga doir choralar adabiyotlarda 2 turga ajratiladi: umumijtimoiy-kriminologik va maxsus-kriminologik choralar.

Umumijtimoiy-kriminologik choralar – umumiy jinoyatchilik uchun zamin yaratadigan jamiyatdagi iqtisodiy, siyosiy, sotsiologik va ahloqiy-tarbiyaviy muammolarni hal etishga qaratilgan [5, 942-b.] umumjamiyat a'zolari tomonidan amalga oshiriladigan uzoq muddatli chora-tadbirlar bo'lsa, maxsus-kriminologik choralar muayyan dasturlar asosida vakolatli tashkilotlar tomonidan alohida turdagi yoki hududdagi jinoyatchilikka tezkor va bevosita ta'sir ko'rsatishga doir qisqa muddatli choralarda ifodalanadi.

Endi esa, jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan huquqni muhofaza qilish faoliyatiga to'htatib o'tsak.

Huquqni muhofaza qilish faoliyati - jinoyatchilikka qarshi kurashish nuqtai nazaridan jinoiy ta'qib (jinoyatni aniqlash, barham berish, fosh etish, aybdor shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish va jazolash) va huquqni tiklash (jinoyat tufayli buzilgan huquqlarni tiklash, zarar o'rnini qoplatish) faoliyatining o'zaro birlashmasidir [6, 431-b.].

Jinoyatchilikka qarshi kurashish jarayonida huquqni muhofaza qilish faoliyati – tergovga qadar tekshiruv, tezkor-qidiruv, tergov va surishtiruv, jinoyat-protsessual, jinoyat-ijroiya kabi bir necha shakllarda amalga oshiriladi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar (sud, prokuratura, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, milliy gvardiya, adliya, soliq, bojxona) – huquqni muhofaza qilish faoliyatining sub'ektlari bo'lib hisoblanadi.

Davlat hokimiyatining har bir organi mamlakatda huquqiy-tartibot va qonuniylikni ta'minlashga mas'ul. Shu bois, har bir davlat organi huquqni muhofaza etish faoliyatida ma'lum ma'noda ishtirok etadi degan qarashlar ham mavjud.

Bu o'rinda ta'kidlash lozimki, huquqni muhofaza qiluvchi organlar huquqni muhofaza qilish faoliyati bilan bevosita shug'ullanadi va mazkur faoliyat ularning to'g'ridan-to'g'ri funksional vazifasi hisoblanadi.

"Huquqni muhofaza qilish" va "huquqni himoya qilish" iboralari ba'zan o'rindosh iboralar sifatida qo'llaniladi. Ayni vaqtda, ushbu iboralarning o'zaro farqli jihatlari yuzasidan ilmiy munozaralar mavjudligi kuzatiladi.

Xususan, ye.V.Yanushning fikriga ko'ra, agar gap ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar (moddiy huquq)ni muhofazalash haqida boradigan bo'lsa, "huquqni muhofaza qilish" va "huquqni himoya qilish" iboralari aynan o'xshash tushunchadir, ularning har ikkisi qonuniylik prinsipini ta'minlaydi. Fuqarolarning sub'ektiv huquqlarini himoyalash, buzilgan huquqlarni tiklash masalasida so'z borgan taqdirda, bu tushunchalar bir-biridan ayridir.

Sababi, huquqni muhofaza qilish faoliyati hamisha passiv shaklda (huquq normalarini yaratish, taqiqlarni o'rnatish, taqiqlarni buzganlik uchun javobgarlikni belgilash kabi ko'rinishlarda) mavjud bo'lsa, "huquqni himoya qilish" faoliyati esa doimo faol shaklda (huquq sub'ektlarining haq-huquqlari, qonuniy manfaatlari buzilgan holatlarda sud yoki boshqa organlarga murojaat qilish, huquqbuzilish holatlari yuzasidan ish yuritish va qaror qabul qilish kabi ko'rinishlarda) namoyon bo'ladi. Jinoyat yuz bergan vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar jabrlanuvchi tarafda emas, balki qonun tarafda bo'ladi [7, 39-40-b.].

Yu.V.Anoxinning bildirishicha, inson huquqlari instituti huquq va erkinliklarni to'laqonli amalga oshirilishini ta'minlash maqsadida bir-biridan ayirib bo'lmaydigan "himoya" va "muhofaza" kabi har ikki masalani o'z ichiga oladi [8, 261-b.].

A.I.Chislovning ta'kidlashicha, huquqni muhofaza qilish faoliyati (huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan amalga oshiriladigan) muhofazalanadigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish xususiyatiga ko'ra davlat boshqaruvi faoliyatining bir ko'rinishi bo'lsa, huquqni himoya qilish faoliyati tegishli davlat organlarining (shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning) aniq huquqbuzilish holatlarini bartaraf etish, buzilgan huquqlarni tiklash hamda yuridik yordam ko'rsatishga vakolatli bo'lgan shaxslarning undagi ishtirokini ta'minlash faoliyatidir [9, 192-b.].

Nazarimizda, Yu.V.Anoxinning va A.I.Chislovning fikriga qo'shilish mumkin bo'lgani holda, Ye.V.Yanushning huquqni muhofaza qilish faoliyati hamisha passiv bo'lishi va u qonun (moddiy huquq)ni muhofazalashga yo'naltirilganligiga doir fikrlariga qo'shib bo'lmaydi.

Sababi, huquqni muhofaza qilish faoliyati – 1) muhofazalanishi lozim bo'lgan haq-huquqlarni e'tirof etish, 2) ularni tajovuzlardan saqlash choralari ko'rish, 3) tajovuz amalga oshirilgan taqdirda esa, uning oqibatlarini bartaraf etish, haq-huquqni tiklash, tajovuz qilganni javobgarlikka tortish, 4) shu tariqa, huquqiy tartibotni ta'minlash jarayonlarni o'z ichiga olib, u qonunlarni himoya qilish emas, balki qonunlar vositasida haq-huquqlarni muhofazalash maqsadini ko'zlaydi.

Shunga ko'ra, huquqni himoya qilish faoliyati huquqni muhofazalash faoliyatining bir ko'rinishi hisoblanadi. Bu o'rinda "himoyalash" va "muhofazalash" so'zlarining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratish joiz bo'lib, "himoyalash" so'zi (arabcha) "homiylilik (vakillik) qilish" ma'nosini bildirsa, "muhofazalash" so'zi (arabcha) "qo'riqlash, saqlash" ma'nolarini anglatadi.

Inson va fuqarolarning haq-huquqlari va erkinlarini ta'minlanishi, tajovuzlardan muhofazalanishi – davlatning asosiy funksiyalaridan biri hisoblanib, uni davlatning bu borada vakolatli bo'lgan (huquqni muhofaza qiluvchi) organlari amalga oshiradi. Muhofaza ostidagi huquqlar buzilgan taqdirda mazkur organlar buzilgan huquqlarni himoyachisi rolida ishtirok etadi hamda buzilgan huquqlar tiklanishini ta'minlashi lozim bo'ladi.

Mashhur rus kriminologi V.N.Kudryavsev jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati, jumladan uning strategiyasi prinsipial xarakterga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlab, mazkur faoliyat uchun strategik prinsiplar sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tadi:

- qonuniylilik;
- ahloqiylik;
- aniq maqsadga yo'nalganlik;
- iqtisodiy asoslantirilganlik;
- differentsiallik (o'ziga xoslik) va komplekslilik;
- samaradorlik [10, 52-55-b.].

Fikrimizcha, birgina adolat prinsipining o'zi yuqoridagilarning barchasini qamrab oladi va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining bosh prinsipiga aylana oladi.

Biroq, adolat fenomenini ilmiy jihatdan ochib berilmaganligi, jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining maqsad va prinsiplarini to'g'ri shakllantirishga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Kriminolog A.I.Dolgova jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati samarali kechishini ta'minlovchi omillar sifatida quyidagilarni ko'rsatib o'tadi:

1. Jinoyatchilikni oldini olish vazifasining jinoyat sodir etilganda yuzaga keladigan huquqni himoyalash vazifasidan ustuvorligi, jinoyatchilikni oldini olishda esa ijtimoiy himoyaning qonuniy cheklovdan, ishontirish usulining majburlash usulidan ustunligi;

2. Aniqlangan va fosh etilgan jinoyatlar uchun javobgarlik “narxi”ning, jinoyiy hulq-atvor “narxidan” yuqoriligi;

3. Qonunbuzilish fakti (to‘liq va shubhasiz) aniqlangan taqdirdagina qonunda nazarda tutilgan huquq va erkinliklarni cheklanishiga yo‘l qo‘yilishi;

4. Javobgarlikni shaxsiy xarakterga ega ekanligi va unga faqat aybdor shaxsgina (uning yaqinlari, qarindoshlari yoki boshqalar emas) tortilishi;

5. Jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatida qo‘llaniladigan jinoyiy-huquqiy vositalarni (cheklovlar, jazo, kriminalizatsiya, dekriminalizatsiya va b.) ijtimoiy hamda kriminologik (iqtisodiy, mafkuraviy, ma’naviy va b.) omillar bilan yetarlicha asoslantirilganligi;

6. Davlatning yetakchiligi ostida butun jamiyat, aholi tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashni amalga oshirilishi.

7. Jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining qonuniylikka asoslanishi hamda uni kengaytirilgan holda huquqiy reglamentlanishi;

8. Jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatida ishtirok etuvchi organlarning halq oldida hisobdorligi.

9. Jinoyatchilikka qarshi kurashishda kompleks choralarni amalga oshirilishi;

10. Qonun oldida barcha jismoniy va yuridik shaxslarning birday tengligi.

11. Jinoyatchilardan oldinda bo‘lish uchun ilm-fanning zamonaviy yutuqlari hamda yangi texnologik imkoniyatlardan samarali foydalanish;

12. Jinoyatchilikka qarshi kurashishda davlatlarning ikki tamonlama va ko‘p tamonlama (xalqaro) o‘zaro hamkorligi [10, 30-32-b.].

Nazarimizda, A.I.Dolgova jinoyatchilikka qarshi kurash faoliyatining samaradorligini ta’minlaydigan omillarni atroflicha tadqiq etgan ko‘rinadi va uning yuqoridagi fikriga qo‘shilishimiz to‘g‘ri bo‘ladi. Bu o‘rinda faqatgina jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini reglamentlash bir muncha murakkab va imkoni bo‘lmagan tadbir ekanligini inobatga olish, butun jamiyat a’zolari jinoyatchilikka qarshi kurashishga safarbar etishlik uchun jinoyatchilikka qarshi g‘oyaviy-ma’rifiy kurashishga oid ieologiya hamda doktrinal asoslarni shakllantirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Ayni vaqtda, jinoyatchilik o‘zgaruvchan ijtimoiy hodisa (uning kuchli va ayni vaqtda zaif tomoni ham shunda) ekanligi jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining strategiyasi va samaradorlik omillari mutanosib ravishda o‘zgartirib (moslashtirib) borilishi lozimligini unutmazlik darkor bo‘ladi.

Bugungi globallashuv davrida jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati birgina davlat hududi bilan chegaralanmaydi. Ayni vaqtda, davlatlararo yoki millatlararo agressiya, xalqaro terrorizm, xalqaro uyushgan jinoyatchilik, internet vositasida pul mablag‘larini noqonuniy o‘zlashtirish, jinoyiy daromadlarni legallashtirish, noqonuniy migratsiya va odam savdosi, giyohvandlik vositalari va qurol-yarog‘ savdosi kabi ijtimoiy xavfi juda yuqori bo‘lgan, davlatlarning ichki va tashqi munosabatlariga jiddiy tahdid soladigan transmilliy jinoyatlar o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lib, bu holat nafaqat jinoyatchilikka qarshi kurashishning milliy tizimi, balki barqaror mintaqaviy va xalqaro mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo qiladi. Nazarimizda, bu o‘rinda jinoyatchilikka qarshi kurashishning milliy hamda xalqaro tizimining doirasi, undagi sub’ektlar va ularning o‘zaro aloqalari, faoliyat maqsadi va vositalariga aniqlik kiritib olish lozim bo‘ladi.

Sababi, so‘nggi asrda xalqaro huquq sub’ektlarining boshqa davlatlarning ichki siyosati, shu jumladan jinoyatchilikka qarshi kurashishning milliy tizimiga turli siyosiy maqsadlarni ko‘zlab aralashish holatlari, xalqaro jinoyatlarni oldini olish ishlarida esa hamkorlikdan tiyilish holatlari kuzatilmoqda.

Garchi, bugunga qadar xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashishga doir huquq sohasi, xalqaro standartlar, davlatlar o‘rtasida ikki taraflama va ko‘p taraflama hamkorlik aloqalari hamda Interpol, yevropol kabi tashkilotlar faoliyati shakllantirilgan bo‘lsada, xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini tanqidiy o‘rganish va samarali mexanizmlarini ishlab chiqish lozim bo‘ladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki, jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining mazmun-mohiyatini to'liq anglash, bu boradagi ishlarni tizimli, maqsadli va samarali tashkil etilishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. M.Nurillaeva. "Global shift" kursi ma'ruzalari. – T., may 2023 (Global Shift course lectures. – T., may 2023).
2. Kudrjavcev V.N. Strategii bor'by s prestupnost'ju: monografiya. – M, izd. Nauka, 2020, s. 67 (Strategies for combating crime: a monograph. Moscow, Nauka Publ., 2020, 67 p.).
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 2-moddasi. Murojaat vaqti: 21.09.2023 (Article 2 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Available at: accessed 21.09.2023).
4. Simonova S.S. Teorija i praktika profilaktiki prestuplenij: uchebnoe posobie. – V. izd. Volgogradskogo instituta upravljenja – filial RANHiGS, 2020, s. 67 (Theory and practice of crime prevention: textbook. Volgograd, Volgogradskogo instituta upravljenja – filial RANHiGS Publ., 2020, 67 p.).
5. Luneev V.V. Kurs mirovoj i rossijskoj kriminologii: uchebnik. V 2 t. T. I. – M.C izd. Yurayt., 2011, s. 942 (The course of world and Russian criminology: textbook).
6. Dolgova A.I. Kriminologija: uchebnik. – M., izd. Nauka, 2005, s. 431 (Criminology: textbook. Moscow, Norma Publ., 2005, 431 p.).
7. Janush E.V. O sootnoshenii ponjatij «Juridicheskaja dejatel'nost'», «Pravoohranitel'naja dejatel'nost'» i «Pravozashhitnaja dejatel'nost'». Rossijskij juridicheskij zhurnal. 2017, no. 4, ss. 39-40 (On the relationship between the concepts of "Legal activity", "Law enforcement activity" and "Human rights activity". Russian Law Journal. 2017, no. 4, pp. 39-40.).
8. Anohin Ju.V. Obespechenie prav cheloveka: uchebnik. – Barnaul, izd. Barnaul'skij juridicheskij institut MVD Rossii, 2016, s. 261 (Ensuring human rights: textbook. Barnaul, Barnaul'skij juridicheskij institut MVD Rossija Publ., 2016, 261 p.).
9. Chislov A.I. Professional'naja pravoohranitel'naja dejatel'nost' (teoritiko-pravovove issledovani) Diss. doct. jurid. Nauk. Sankt Peterburg, 2000, s. 192 (Professional law enforcement activity (theoretical and legal research. Dr. law sci. diss. Saint Petersburg, 2000, 192 p.).
10. Kudrjavcev V.N. Strategii bor'by s prestupnost'ju: monografiya. – M. izd. Nauka, 2020, ss. 52-55 (Strategies for combating crime: a monograph. Moscow, Nauka Publ., 2020, pp. 30-55).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000